

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 880 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	

SUG'URTA KOMPANIYALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING AMALIY JIHATLARI

Umirov Abdusalom To'rayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD., dotsenti.

ORCID: 0009-0007-5191-694X

Annotatsiya: Maqolada sug'urta xizmatlari bozoridagi zamonaviy tendensiyalar, uning barqarorligini ta'minlash yo'llari hamda sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jihatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, sug'urta kompaniyalari, barqarorlik, sug'urta xizmatlari, raqobatbardoshlik, sug'urta mukofoti, sug'urta to'lovi, yalpi ichki mahsulot.

Abstract: The article examines modern trends in the insurance services market, ways to ensure its stability and increase the competitiveness of insurance companies. Also, aspects that have a negative impact on the development of the insurance market of Uzbekistan have been identified.

Key words: insurance market, insurance companies, stability, insurance services, competitiveness, insurance premium, insurance payment, gross domestic product.

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции на рынке страховых услуг, пути обеспечения его стабильности, а также вопросы повышения конкурентоспособности страховых компаний. Кроме того, выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на развитие страхового рынка Узбекистана.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые компании, стабильность, страховые услуги, конкурентоспособность, страховая премия, страховая выплата, валовой внутренний продукт.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish bilan birga, kelajakdagi tavakkalchiliklarning oldini olish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish mamlakatlar va xalqaro moliya institutlari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Iqtisodiy tizimda mavjud bo'lgan risklarni taqsimlash, aholini ijtimoiy himoya qilish va davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun zarur sharoitlarni yaratish, shuningdek, zamonaviy global iqtisodiy muhitda investitsiya resurslarini shakllantirish jarayonida sug'urta xizmatlari bozorining roli tobora ortib bormoqda.

Sug'urta sektori iqtisodiy inqirozlarning salbiy oqibatlarini yumshatishda muhim mexanizm sifatida maydonga chiqadi. Biroq, uning sifat jihatidan o'sishi regulyator talablarining kuchayishi yoki sanksiyalar bosimi tufayli emas, balki real iqtisodiy ehtiyoj va xizmatlar diversifikatsiyasi orqali amalga oshirilishi lozim. Aks holda, haddan tashqari qat'iy tartibga solish va tashqi cheklovlar sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, sug'urta va bank sektorlari o'rtasidagi raqobatning ortishi natijasida moliyaviy bozorlarning tarkibiy nomutanosibligi kuchayishi, to'g'ridan-to'g'ri va vositachilar orqali savdo muvozanatining o'zgarishi kuzatilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda sug'urta bozorida bir qator yo'nalishlar bo'yicha risklarning ortib borayotgani kuzatilmog'da. Jumladan, avtotransport vositalari egalari javobgarligini majburiy sug'urta qilish, investitsiyalar bilan bog'langan hayot sug'urtasi va kredit sug'urtasi kabi operatsiyalarda xavflilik darajasi yuqorilagan. Shuningdek, sug'urta kompaniyalarining operatsion xavflari, kredit va tartibga solish bilan bog'liq risklar, aktivlar sifatining yetarli darajada bo'lmasligi, axborot xavfsizligiga doir tahdidlar kabi omillar ham sohaning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda sug'urta bozorida innovatsion yechimlarni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Xususan, blokcheyn texnologiyalari, smart-kontraktlar, "sharing economy" modeli va agile texnologiyalar kabi tizimlarning rivojlanishi sug'urta xizmatlarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Sug'urta biznes jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash uchun tabiiy va iqtisodiy omillarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiy omillarga geologik beqarorlikning ortishi, tabiiy ofatlar va ekologik xavflar kirsas, iqtisodiy omillar qatoriga ishbilarmonlik muhiti murakkablashuvi, yangi biznes turlarining paydo bo'lishi hamda jamiyatning ilmiy va texnologik taraqqiyoti bilan bog'liq jarayonlar kiradi.

Sug'urta bozori rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlari raqobatbardoshlikni oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va innovatsion mahsulotlarni taklif qilish orqali shakllanadi. Ushbu omillar sug'urta xizmatlarini yanada takomillashtirish va bozor talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan iqtisodiy munosabatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. U xo'jalik yurituvchi subyektlarning hayoti va faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli sug'urta hodisalari bilan bog'liq bo'lib, ushbu holatlar sodir bo'lganda sug'urta to'lovlarini amalga oshirish zaruriyatini o'z ichiga oladi.

Sug'urtaning mazmuni iqtisodiy jihatdan yanada kengroq talqin qilinishi mumkin. Agar u ijtimoiy va institutsional yondashuvlar nuqtai nazaridan baholansa, sug'urta iqtisodiy subyektlar – uy xo'jaliklari, davlat, firmalar va moliyaviy vositachilar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi mexanizm sifatida tushuniladi. Ushbu yondashuv sug'urta bozorini butun iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yordamchi institut sifatida ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Sug'urta bozorini tahlil qilish va talqin etishda institutsional yondashuvlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv sug'urta munosabatlarini mikro, mezo va makro darajalarda amalga oshirish jarayonida ishtirok etuvchi rasmiy va norasmiy institutlarning roli, shuningdek, ular orqali boshqariladigan pul oqimlarini tartibga solish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Tadqiqotchi L.A. Orlanyuk-Malitskaya ta'kidlashicha, sug'urta bozori murakkab tizim sifatida o'rganilishi lozim bo'lib, u turli quyi tizim va elementlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, u mamlakatning moliyaviy-iqtisodiy tizimining boshqa tarkibiy qismlari bilan o'zaro bog'liq murakkab va moslashuvchan tuzilma sifatida ham baholanishi mumkin.

Hozirgi paytda ilmiy jamoatchilik sug'urta bozorining rivojlanishini mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlarning chuqurligi va samaradorligi bilan bevosita bog'liq jarayon sifatida ko'rib chiqmoqda. Ushbu islohotlar sug'urta tizimining samaradorligini oshirish, uning aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun jozibadorligini ta'minlash hamda risklarni minimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

R. Safuanov va G. Kazantseva tadqiqotlariga ko'ra, sug'urta instituti iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatda yuzaga keladigan risklarni minimallashtirishga xizmat qiluvchi bozor instituti hisoblanadi. Bu institut axborot assimetriyasi va bozor noaniqligi sharoitida iqtisodiy subyektlarning harakatlarini muvofiqlashtiruvchi mexanizm – o'ziga xos ijtimoiy shartnoma sifatida ishlaydi. Sug'urta bozori esa ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash, aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy xavfsizligini mustahkamlash vazifasini bajaradi.

A. Tsyganovanning fikricha, sug'urta bozori iqtisodiy agentlarning xatti-harakatlarini tartibga solish, sug'urta xizmatlarini yaratish, sotib olish, sotish va iste'mol qilish bilan bog'liq tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiluvchi institutlar va mexanizmlar tizimidir.

O.L. Savenko esa sug'urta munosabatlarini tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy noaniqliklar sharoitida mulk va boshqa manfaatlarini himoya qilish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida shakllanadigan institutsional tizim sifatida tasniflaydi. Ushbu munosabatlar jamiyatning iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladigan mexanizmlar orqali boshqariladi.

Shunday qilib, sug'urta bozori zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ijtimoiy-iqtisodiy tizim barqarorligini ta'minlash, tavakkalchiliklarni kamaytirish hamda moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashda muhim o'rin tutadi.

Sug'urta bozori subyektlari sifatida sug'urta tashkilotlarining nisbiy mustaqilligi sug'urta mahsulotlari turlarini shakllantirish, iste'molchilarning xulq-atvori evristikasini hisobga olgan holda kompaniya ichida va sug'urta vositachisi kontragentlar bilan o'zaro hamkorlikda individual moliyaviy siyosatni shakllantirish hamda amalga oshirish qobiliyatida namoyon bo'ladi [6].

Iqtisodchi olim I. Abduraxmonov o'z tadqiqotlarida hozirgi iqtisodiy sharoitda sug'urta sohasi, uning iqtisodiyotdagi roli, iqtisodiy o'zgarishlar natijasida sug'urtada qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar, sug'urta xizmatlari bozorida sotilayotgan zamonaviy sug'urta mahsulotlari, sug'urta bozorini tartibga solish usullari, sug'urta sohasining zamon bilan birgalikda yuz berayotgan transformatsiyasi hamda sug'urtaning rivojlanish vektorlarini ko'rsatib o'tgan [7].

R.T. Yuldashev esa sug'urta bozoriga quyidagicha ta'rif bergan: sug'urta bozori – bu sug'urta himoyasiga bo'lgan jamiyat ehtiyojlarini qondirish jarayonida sug'urta qoplamasini sotib olish va sotish bo'yicha yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir [8].

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, sug'urta bozori tushunchasini sug'urta sektori subyektlari hamda moliya bozorining boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi sug'urta faoliyatida vositachilik qiluvchi munosabatlar bo'yicha rivojlangan aloqalar tizimi sifatida umumlashtirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sug'urta bozorining barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolarning mavjudligi sug'urta tashkilotlari va mijozlar faoliyatining amaliy jihatlarini tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Tadqiqot tizimli va institutsional yondashuvga asoslangan bo'lib, tarixiy-genetik, qiyosiy hamda statistik tahlilning umumiy ilmiy usullari va iqtisodiy tadqiqotning o'ziga xos usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitda sug'urta kompaniyalari uchun raqobatbardoshlikni oshirishda sug'urta bozoriga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish hamda xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada sug'urta bozorida faoliyat yurituvchi tomonlarning ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan eng maqbul sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi.

Bundan tashqari, regulyatorlar sug'urta bozorida adolatli raqobatni ta'minlash hamda axborot assimetriyasi sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish orqali sug'urta xizmatlari evaziga aholining bo'sh pul mablag'larini iqtisodiyotga jalb qilishdan manfaatdor bo'ladi. Sug'urta bozorida sug'urta kompaniyalari nafaqat o'zaro, balki potentsial moliya-kredit institutlari bilan ham raqobatlashadi. Zamonaviy sharoitda sug'urta tashkilotlari va tijorat banklari o'rtasidagi raqobat keskinlashmoqda.

Shunday qilib, sug'urta bozori tarkibiy jihatdan sug'urta fondlarini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonida bevosita yoki bilvosita moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarga kirishuvchi institutsional birliklar yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Sug'urta bozorining evolyutsiya jarayonini o'rganish uning asosiy xususiyatlarini aniqlash bilan birga, institutsional o'zgarishlar sharoitida barqaror ishlash va rivojlanish mexanizmlarini tizimlashtirish imkoniyatini ham beradi. Zamonaviy sug'urta bozorining shakllanishida davlat regulyatorlari va sug'urta kompaniyalari asosiy rol o'ynaydi, chunki ular bozor ishtirokchilarining huquqiy, moliyaviy va operatsion jihatdan barqaror ishlashini ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni amalga oshiradi.

Sug'urta kompaniyalari ijtimoiy-iqtisodiy o'zaro munosabatlarning izchilligini mustahkamlash va ayirboshlash jarayonlaridagi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish orqali o'z barqaror rivojlanishiga erishadi. Shu bois, sug'urta sohasi faqat moliyaviy xavflarni boshqarish mexanizmi emas, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim institut sifatida ham e'tirof etiladi.

Sug'urta institutining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar obyektiv va subyektiv xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'zaro kombinatsiyasi sug'urta bozorining tarixan shakllangan modelning asosini tashkil etadi. Sug'urta bozorining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri – mijozlarning sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabini yuqori sifat darajasida qondirish imkoniyatiga ega bo'lgan sug'urta kompaniyalarining mavjudligidir. Bunga qo'shimcha ravishda, sug'urta tashkilotlari o'rtasidagi raqobat ham ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta talabchilarni jalb qilish, sug'urta mukofotlarini sug'urta fondlariga yo'naltirish va ularni foydali investitsiyalarga joylashtirish, shuningdek, milliy va xalqaro sug'urta bozorida yuqori moliyaviy natijalarga erishish kabi motivlar sug'urta kompaniyalari o'rtasida kuchli raqobat muhitini shakllantiradi.

Sug'urta bozorining moliyaviy muhitining barqarorligi uning mutanosib rivojlanishi, moliyaviy oqimlarning nisbatan proporsional taqsimlanishi va risklarni samarali boshqarish bilan bog'liq. Iqtisodiyotning makro, mezo va mikro darajalarida sug'urta bozori ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq, global miqyosda yuzaga kelayotgan geosiyosiy keskinliklar, iqtisodiy inqirozlar va tartibga solish mexanizmlarining o'zgarishi sug'urta kompaniyalari faoliyatiga yangi tahdidlar tug'dirmoqda. Shu bois, moliya tizimi doirasida sug'urta bozorining moliyaviy muhitining barqarorligini ta'minlaydigan samarali mexanizmlar va vositalarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizning fikrimizcha, sug'urta bozorining barqarorligi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilishda tizimli yondashuv muhim o'rin tutadi. Bunda sug'urta bozorining tarkibiy elementlari o'rtasidagi sabab-natijaviy bog'liqliklarni aniqlash, ularning ushbu bozorga ta'sirining xususiyati va ko'lamini baholash imkonini beradigan tahliliy usullardan foydalanish lozim. Bu esa sug'urta sohasida strategik rejalashtirishni takomillashtirish hamda uning iqtisodiyotdagi rolini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. 2020-2022-yillarda jahon sug'urta bozoridagi xizmatlarning mamlakatlar kesimidagi ulushi (foizda) [14].

Mamlakat nomi	2020-yil	2021-yil	2022-yil
AQSh	55,47	54,42	57,73
Buyuk Britaniya	7,2	7,48	7,36
Germaniya	6,92	6,66	6,06
Fransiya	5,72	6,08	5,75
Yaponiya	7,28	6,31	5,36
Janubiy Koreya	3,76	3,52	3,42
Italiya	2,94	2,83	2,29
Shvetsariya	1,31	1,19	1,23
Ispaniya	1,35	1,28	1,19
Avstraliya	1,1	1,12	1,1
Boshqalar	6,95	7,46	8,51

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy dinamikasi mezo darajadagi sug'urta sektoriga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, agar ishlab chiqarish sohasida og'ir vaziyat yuzaga kelgan bo'lsa, aholining real daromadlari va tadbirkorlik faolligi past bo'lgan hududlarda sug'urta xizmatlariga talab yuqori daromadli subyektlar bilan taqqoslaganda zarur bo'lmaydi.

Xususan, tahlil qilinayotgan davrda jahon sug'urta bozoridagi xizmatlarning 55 foizdan ortiq qismi AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Bu, o'z navbatida, ma'lum bir hududdagi sug'urta kompaniyalarining xatti-harakatlariga, ularning narx siyosati va biznes jarayonlariga hamda moliyaviy natijalariga ta'sir ko'rsatadi.

Sug'urta bozorining barqarorligini aniqlash miqdoriy va sifat parametrlari dinamikasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Mamlakatimizda sug'urta xizmatlari bozorini taraqqiy etgan deb baholay olmaymiz, chunki sug'urta xizmatlari bozorining YaIMdagi ulushi 1 foizdan oshmaydi (2-jadval).

2-jadval. 2022-2023-yillarda O'zbekiston sug'urta bozoridagi ko'rsatkichlarning YaIMdagi ulushi [13].

Ko'rsatkich nomi	2022-yil	2023-yil
YaIM (trln. so'm)	888,34	1070
Sug'urta mukofotlari	7,2	7,48
YaIMdagi ulushi (foiz)	0,81	0,70
Sug'urta to'lovlari (trln. so'm)	6,92	6,66
YaIMdagi ulushi (foiz)	0,78	0,62
Sug'urta kompaniyalarining ustav kapitali (trln. so'm)	5,72	6,08
YaIMdagi ulushi (foiz)	0,64	0,57
Sug'urta tashkilotlarining investitsiyalari (trln. so'm)	7,28	6,31
YaIMdagi ulushi (foiz)	0,82	0,59

O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda sug'urta bozorida sug'urta mukofotlari hajmi 2022-yilga nisbatan 30,6 foizga oshgan bo'lsa, sug'urta to'lovlari hajmi esa 23,1 foizga kamaygan. Sug'urta kompaniyalarining ustav kapitali hajmi 6,3 foizga oshib, 6,08 trln so'mga yetgan.

Shuningdek, sug'urta bozorining asosiy qismi ixtiyoriy sug'urta tarmog'i hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib, sug'urta mukofotlari umumiy hajmining 2022-yilda 68 foizi, 2023-yilda esa 88 foizi shu segmentga to'g'ri keladi. Hayotni sug'urta qilish tarmog'ining rivojlanishi ham ijobiy tendensiya sifatida qayd etilishi lozim: 2022-yilda jami sug'urta mukofotlariga nisbatan 24 foiz (1,5 trln so'm), 2023-yilda esa 4 foiz (0,3 trln so'm) miqdorida shakllangan.

Ammo mamlakatimiz sug'urta xizmatlari bozoridagi asosiy ko'rsatkichlarning YaIMdagi ulushi 1 foizga ham yetmasligi ushbu bozorda chuqur tadqiqotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Sug'urta bozorini noaniqlik va risk sharoitida rivojlantirish uchun sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarning ijobiy dinamikasini saqlab qolish muhim. Bozor qobiliyatini tizimli darajada mustahkamlash va rivojlantirish uchun muayyan shart-sharoitlarni ta'minlash obyektiv zaruratdir. Sug'urta bozorining barqaror rivojlanishining asosiy shartlariga talablar va obyektiv holatlar kiradi [12]:

Jahon iqtisodiyotida milliy manfaatlariga erishishni ta'minlovchi uzoq muddatli istiqbolda sug'urta bozorini rivojlantirish konsepsiyasini nazariy va uslubiy jihatdan asoslash.

Bunda sug'urta bozorini tashkil etishning eng samarali usullarini ilmiy asoslash, milliy suverenitetni saqlab qolgan holda sohadagi ilg'or jahon tajribasidan foydalanish nazarda tutiladi.

Sug'urta bozori imkoniyatlaridan to'liq foydalanish va cheklovlarini minimallashtirish imkonini beruvchi progressiv vositalarni ta'minlash. Moliya tizimining har qanday subyekti duch keladigan muammolarni o'z vaqtida va samarali hal etish nuqtai nazaridan sug'urta bozorining turli segmentlari (chakana, korporativ) moliyaviy muhitining barqarorlik darajasini baholash usullarini ishlab chiqish lozim. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun monitoring tizimlarini ishlab chiqish va ularni kompaniya faoliyatiga samarali joriy etish talab etiladi.

Sug'urta xizmatlari bozorida moliyaviy resurslarni ayirboshlash, taqsimlash va qayta taqsimlashni muvofiqlashtiruvchi mexanizmni yaratish. Sug'urta tashkilotlari tomonidan ma'lumotlarni oshkor qilish standartlarining yo'qligi butun sug'urta bozorining samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Bu sug'urta xizmatlari sifatining pasayishiga, sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligiga, shuningdek, mijozlarning ishonch darajasining susayishiga olib keladi.

Boshqa tomondan, sug'urtalovchilarning sug'urta kompaniyalariga nisbatan salbiy munosabati, yagona ma'lumotlar bazasining yo'qligi hamda sug'urta shartnomalari qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikning pastligi sug'urta firibgarligining kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Sug'urtada tranzaksiya xarajatlarining o'sishi esa sug'urta narxlarining oshishiga hamda sug'urta kompaniyalarining rentabelligi pasayishiga olib keladi.

Shu sababli, sug'urta bozorida kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish, sug'urta xizmatlari sifatini yaxshilash, shaffoflikni ta'minlash va mijozlar manfaatlarini himoya qilish muhim vazifalar hisoblanadi. Sug'urta tashkilotlari moliya bozorida operatsiyalarni amalga oshirishning asosiy standartlariga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Bozor ishtirokchilari manfaatlarini muvofiqlashtirish va sug'urta tashkilotlari hamda banklar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish sug'urta sektorining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu hamkorlik nafaqat mijozlar bazasini kengaytirishga, balki moliyaviy xizmatlar integratsiyasini chuqurlashtirish orqali sug'urta bozorining uzoq muddatli rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, sug'urta bozorining barqarorligi uning tarkibiy tuzilmalari darajasida qanday ta'minlanishiga bevosita bog'liqdir.

Sug'urta bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlar dolzarb ahamiyat kasb etadi:

Sug'urta subyektlari aktivlari sifatini oshirish va ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.

Sug'urta tashkilotlari faoliyatining izchilligi va likvidligini ta'minlash orqali moliyaviy risklarni minimallashtirish.

Sug'urta xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish darajasini oshirish va ularning sug'urta tizimiga bo'lgan ishonchini kuchaytirish.

Sug'urta bozori ishtirokchilari uchun To'lov qobiliyati II konsepsiyasi doirasida tavakkalchilikka yo'naltirilgan nazorat yondashuvlariga mos keladigan miqdoriy standartlar va sifat talablarini joriy etish.

Zamonaviy sug'urta bozorining barqarorligini ta'minlashga doir kontseptual asoslarni, asosiy omillar va shart-sharoitlarni tahlil qilish ushbu tendensiyalarning tizimli tavsifini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa sug'urta bozori ishtirokchilarining manfaatlarini muvozanatli ta'minlash, xavflarni samarali boshqarish va sug'urta xizmatlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish orqali quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Sug'urta bozori – xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida tabiiy, texnogen, iqtisodiy va ijtimoiy xarakterdagi turli noqulay hodisalarning yuzaga kelishi (yoki sodir bo'lish xavfi) munosabati bilan mulkiy va boshqa manfaatlarni ta'minlash hamda himoya qilishga doir sug'urta munosabatlarini amalga oshiruvchi mexanizm hisoblanadi.

Sug'urta bozorining iqtisodiy mohiyati sug'urta kompaniyalariga nisbatan tranzaksiya xarajatlarini iqtisodiy muvofiqlashtirishning muqobil usuli sifatida institutsionalizm vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Sug'urta bozorining mazmuni uning funktsional maqsadini belgilaydi, uni umumiy bozor va o'ziga xos funktsiyalar to'plamini hisobga olgan holda ajratish mumkin.

Sug'urta bozorining rivojlanishi ham an'anaviy (depozitlarga investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, qayta sug'urtalash va boshqalar), ham innovatsion moliyaviy vositalar (smart-kontraktlar, "sharing economy" modeli va boshqalar) bilan ta'minlanadi.

O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga quyidagilar salbiy ta'sir ko'rsatadi:
 Sug'urta kompaniyalari tomonidan sug'urta mablag'laridan samarasiz foydalanish;
 Sug'urta bozorining investitsion salohiyatini amalga oshirishda tarkibiy nomutanosibliklarning mavjudligi;
 Ayrim majburiy sug'urta turlarining tariflari bir necha yillardan beri o'zgarmasligi;
 Aholi, sug'urta tashkilotlari va bozorning professional ishtirokchilarining sug'urta sohasidagi bilimlarining yetarli emasligi;

Aholining moliyaviy savodxonligi darajasini va uning mulkining saqlanishi uchun javobgarligini oshirish.

Sug'urta bozorining rivojlanishiga turki beruvchi omillar:

Kichik va o'rta biznes hamda yirik biznes vakillarini sug'urta qilishni rag'batlantirish;

Sug'urta bozorini sug'urta sohasida yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash;

Innovatsion sug'urta mahsulotlarini joriy etish, sun'iy intellekt, xulq-atvorni moliyalashtirish va neyrolingvistik dasturlash sohasidagi yutuqlar asosida sug'urta sohasini rivojlantirish texnologiyalarini moslashtirish;

Fond birjasida sug'urta bozorining investitsiya salohiyatini amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hodgson John. What are institutions? // Economic issue. – 2007. – No. 8. – P. 49.
2. Орланюк-Малицкая Л.А. Методологические аспекты исследования страхового рынка России // Финансы. – 2004. – № 11. – С. 54–59.
3. Сафуанов Р., Казанцева Г. Теоретические основы развития страхования как объекта предпринимательской деятельности // Страховое дело. – 2007. – №8. – С. 45.
4. Цыганов А. Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его структуру // Финансы и кредит. – 2008. – №12. – С. 63.
5. Савенко О.Л. Институциональные условия развития страхового рынка в России: особенности и перспективы // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2013. – № 9 (29).
6. Шевченко Д.А. Влияние поведенческих эвристик потребителей на продвижение страховых услуг. В сборнике трудов XVII международной научно-практической конференции: Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. – Ростов-на-Дону, 2016. С. 709–715.
7. Abduraxmonov, I. (2022). Sug'urta sohalarining shakllanish tendensiyalari. Moliya va bank ishi, 8(3), 60-67.
8. Юлдашев Р. Т. Некоторые проблемы государственного регулирования страхования //Риск-менеджмент в экономике устойчивого развития. – 2015. – С. 9-10.
9. Вольчик В.В. Проблема доверия и модернизация институтов // TERRA ECONOMICUS. – 2012. – Том 10. – №2. – С. 12–18.
10. Benfield A. Global Insurance Market Opportunities / A. Benfield // Risk. Reinsurance. Human Resources. 2015. P. 1–63.
11. Cummins J.D. Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions // Journal of Risk and Insurance. 2009. Vol. 76. № 3.
12. Догадайло Н.В. Подходы к определению устойчивости финансовой среды страхового рынка // Вестник ВСГУТУ. – 2014. – №5 (50). – С. 136.
13. <https://napp.uz/> – O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining rasmiy veb sahifasi.
14. <https://statista.com/> – Statistik ma'lumotlar, hisobotlarning global platformasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>